

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2 (Май)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Май)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.04.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**БОШ МИЯ ЖАРОҲАТЛАНИШИ ТУРЛИ ДАВРЛАРИДА ОРГАНИЗМ
ИММУН ТИЗИМИНИНГ МОРФОФУНКЦИОНАЛ ҲОЛАТИ**

(адабиётлар шарҳи)

Ахмедова Шахло Маликовна

Бухоро давлат тиббиёт институти.

Бухоро, Ўзбекистон.

axmedova.shahlo@bsmi.uz

Аннотация: Бош мия жароҳатлари натижасида (БМЖ) иммун тизимида юзага келадиган бузилишлар, бир томондан, организмда химоя реакциясининг намоён бўлиши, бошқа томондан эса бегона мия тўқималарига ўзига хос иммун реакциясининг шаклланиши билан характерланган.

Калит сўзлар: бош мия жароҳати, иммун тизими, асаб тизими, иммун реакциялар.

**МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
ОРГАНИЗМА В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ**

ТРАВМЫ (обзор литературы)

Ахмедова Шахло Маликовна

Бухарский государственный медицинский институт.

Бухара, Узбекистан

Аннотация: Нарушения в иммунной системе, возникающие вследствие черепно-мозговой травмы (ЧМТ), характеризуются, с одной стороны, проявлением защитной реакции организма, а с другой — формированием специфического иммунного ответа на чужеродную мозговую ткань.

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, иммунная система, нервная система, иммунные реакции.

**MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE IMMUNE SYSTEM OF THE
BODY IN DIFFERENT PERIODS OF TRAUMATIC BRAIN INJURY**

(literature review) Akhmedova Shakhlo Malikovna

Bukhara State Medical Institute. Bukhara, Uzbekistan

Abstract: Disorders in the immune system that arise as a result of traumatic brain injury (TBI) are characterized, on the one hand, by the manifestation of the body's protective reaction, and on the other hand, by the formation of a specific immune response to foreign brain tissue.

Key words: traumatic brain injury, immune system, nervous system, immune reactions.

Ҳозирги вақтда бош мия жароҳатлари марказий асаб тизимининг шикастланишига бутун организмнинг, шу жумладан иммун тизимининг

реакцияси сифатида қаралган. Бош мия жароҳатлари натижасида (БМЖ) иммун тизимида юзага келадиган бузилишлар, бир томондан, организмда ҳимоя реакциясининг намоён бўлиши, бошқа томондан эса бегона мия тўқималарига ўзига хос иммун реакциясининг шаклланиши билан характерланган. БМЖ натижаси нафақат бирламчи мия зоналарининг шикастланиши, балки иккиламчи реакциялар, яъни иммун тизимининг дисрегуляцияси билан ҳам белгиланган. Организмнинг иммун ва асаб тизимлари мураккаб иммунорегуляторли таъсирда бўлиб, марказий асаб тизимидаги патологик шароитларни изоляция қилишга олиб келган [1; с. 4, 2; с. 14].

Marie Hanscom ва ҳаммуаллифлар (2021) ўз тадқиқотларида бош мия жароҳатларидан сўнг, (БМЖ) симпатик нерв системасининг (СНС) кучли фаоллашувини кузатишган. Пайдо бўлган гипердренэргик ҳолат миёда тизимли равишда иммуномодуляция билан боғлиқ бўлган. БМЖдан кейинги дисрегуляция яллиғланиш яъни иккиламчи мия шикастланишини кучайтирган ва беморларнинг ҳолатини оғирлаштирган. Баъзи ҳолларда эса ўлим билан яқунланган. Ушбу тадқиқотнинг мақсади ўрта ва оғир даражадаги БМЖни олган беморларда айланиб юрувчи яллиғланиш цитокинларини (кемокинларининг эрта динамик ҳолатини) баҳолаш, шунингдек, шикастланишнинг оғирлик даражаси ва неврологик белгиларнинг клиник кўрсаткичларини баҳолаб берди. Олинган экспериментал ва клиник натижалар яллиғланиш бош мия жароҳатланишидан (БМЖ) кейин иккиламчи шикастланиш патогенезининг ажралмас таркибий қисми эканлигини кўрсатган. Унинг таъсири мия паренхимаси билан чегараланиб қолмайди, чунки тизимли яллиғланиш жараёни БМЖнинг асорати ҳам бўлиши мумкин. Бу эса мия тўқималарининг шикастланишини кучайтириш ва нозокомиал инфекция ва полиорган етишмовчилиги каби тизимли асоратларга ҳам олиб келиши мумкин. Потенциал зарарли бўлса-да, марказий асаб тизими (МАТ) ва периферия ўртасидаги икки томонлама нейрогуморал алоқа нейронал таъмирлаш ва регенерация қилиш учун жуда муҳимдир. БМЖдан кейин яллиғланиш реакциясини бошқарувчи асосий механизмларни чуқурроқ ўрганиш беморларда кейинги терапевтик чора тадбирларни олиб бориш учун ёрдам беради деб таъкидланган [3; p. 3644, 4; p. 40].

Оғир даражадаги бош мия жароҳатлари ногиронлик ва маълум фоизларда ўлимга олиб келиши мумкин. Ўлимнинг 10-15%и бирламчи асорат сифатида юзага келса, қолган фоизлар иккиламчи мия шикастланиши билан боғлиқ бўлган асоратларга тўғри келади. Ривожланган мамлакатларда ўлим сабаби сифатида жароҳатлар юрак-қон томир ва онкологик касалликлардан кейинги ўринда туради, умумий иқтисодий ва илмий-ижтимоий зарар (вақтинча ногиронлик, ногиронлик ва ўлим) бўйича мия жароҳатланиши (МЖ) бир қатор мамлакатларда биринчи ўринда туради, чунки у ёш ва ўрта ёшдаги аҳолида тез-тез учрайди. Шикастланган

беморлар умумий сонининг 0,2% вафот этса-да, бу рақам жароҳатнинг оғирлиги билан ортади. Жабрланувчиларнинг 90% енгил БМЖ билан қабул қилинади ва уларда ўлим ҳолати деярли кузатилмайди. Ўртача оғирликдаги БМЖ олган беморларда ўлим даражаси 5% дан 20% гача, оғир даражадаги БМЖда ўлим кўрсаткичи (бу ташхис курбонларнинг 10%дан камроғи томонидан қўйилади), турли муаллифларнинг фикрига кўра, 38-80% га етади [5; p. 45, 6; p. 634, 7; p. 1419].

Оғир даражадаги БМЖ билан жароҳатланган беморларда ўлимнинг асосий сабаби жараённинг дастлабки босқичларида юзага келадиган иккиламчи мия жароҳатланиши (ИМЖ) ҳисобланади. Шунга кўра, иккиламчи мия жароҳатланишининг прогрессив ўсишини ўрганиш ва уларни олдини олиш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш жуда муҳимдир. Травма пайтида мияга механик кучнинг таъсири турли хил мия шикастланишларига олиб келади. БМЖ патофизиологиясини ўрганиш шикастланган мия ички гомеостазининг бузилишлари, биринчи навбатда, ишемия ва гипоксияга юқори даражада сезгирлигини аниқлади. Ишемик зонада рўй берувчи жараёнларнинг моҳияти етарли даражада ўрганилиб чиқилган, бу эса бир неча соат ичида (6 соатгача) инфаркт зонасини ишемик, аммо тирик тўқима – энергия алмашинуви бузилган "ишемик зона" (пастки қават) зонаси билан ўраб олинишини таъкидлаш имконини берган. Шу ўринда бунда таркибий ўзгаришлар эмас, фақатгина функционал ўзгаришлар юзага келган. Бу ўчоқдаги ишемияга учраган мия тўқимасида етарли перфузия ва метаболик жараёнларни тиклаш, шунингдек, нейропротектив воситаларни қўллаш орқали нормал ҳаётга қайтариш мумкин [8; с. 60, 9; с. 663, 10; с. 560].

Адабиётлар рўйхати:

1. Мудрак Д.А., Наволокин Н. А., Мыльников А. М., Положенков А. Е., Маслякова Г. Н. // Гистологические признаки увеличения вилочковой железы // Журнал анатомии и гистопатологии. 2020; 9(2) // Journal of Anatomy and Histopathology. 2020; 9(2), 46-52 с.
2. Ровда Ю.И., Ведерникова А.В., Миняйлова Н.Н., Шабалдин А.В., Шмакова О.В., Черных Н.С., Строева В.П. //Аспекты вилочковой железы (Тимуса) детского возраста (Часть IV). Тимус COVID-19 // Мать и дeтa в Кузбассе №4 (87) 2021, 17-26 с.
3. Alan J. Goldstein, MDa,* , Isabel Oliva, MDa,y, Hedieh Honarpisheh, MDb, Ami Rubinowitz, MDa // A Tour of the Thymus: A Review of Thymic Lesions With Radiologic and Pathologic Correlation // Canadian Association of Radiologists Journal 66 (2015) 5e15, 6-15 p.
4. Arbab Sikandar, Shahzaib and Naeem Ullah // Microarchitecture of the thymus gland; Its age and disease-associated morphological alterations, and possible means to prolong its physiological activity //Intech open, 2020 1-14p.

5. Ayasoufi K, Pfaller CK, Evgin L, Khadka RH, Tritz ZP, Goddery EN, Fain CE, Yokanovich LT, Himes BT, Jin F, Zheng J, Schuelke MR, Hansen MJ, Tung W, Parney IF, Pease LR, Vile RG, Johnson AJ. Brain cancer induces systemic immunosuppression through release of non-steroid soluble mediators. *Brain*. 2020 Dec 1;143(12):3629-3652. p.
6. Bao W, Lin Y, Chen Z. The Peripheral Immune System and Traumatic Brain Injury: Insight into the role of T-helper cells. *Int J Med Sci*. 2021 Sep 9;18(16):3644-3651p.
7. Beckmann L, Obst S, Labusek N, Abberger H, Köster C, Klein-Hitpass L, Schumann S, Kleinschnitz C, Hermann DM, Felderhoff-Müser U, Bendix I, Hansen W, Herz J. Regulatory T Cells Contribute to Sexual Dimorphism in Neonatal Hypoxic-Ischemic Brain Injury. *Stroke*. 2022 Feb;53(2):381-390 p.
8. Джадранов Е.С., Ергазина М.Ж., Джангельдина З.Н., Красноштанов А.В. //Структурные изменения тимуса белых крыс опухоленосителей после лечения циклофосфаном// №3-2015 Вестник Казнму, 215-216 с.
9. Исроилов Р.И., Исаев Г.Э., Садикова Ш. //Морфологическая характеристика телец Гассалья тимуса в норме и при сепсисе у детей //Проблемы Биологии и Медицины 4 (67) 2011, 37-39 с.
10. Киселева Н.М. Кузьменко Л.Г., Нкане Нкоза М.М. //Стресс и Лимфоциты // Педиатрия/2012/Том 91/№ 1, 137-143 с.